

XALQARO BAHOLASH DASTURLARI, ULARNING AHAMIYATI

Abdusamatov Alisher Sobirovich

Termez iqtisodiyot va servis universiteti “Ijtimoiy gumanitar fanlar” kafedrası
dots.v.b., pedagogika fanlari falsafa doktori (PHD)Termiz (O‘zbekiston)

Aliyeva Fotima Zokir qizi

Termez iqtisodiyot va servis universiteti Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
“Boshlang’ich ta’lim” yo’nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7941676>

Annotatsiya. Xalqaro baholash dasturlarining o‘quvchi yoshlarning fanlardan olgan bilimlarini baholash, olgan bilimlarini hayotiy vaziyatlarda mustaqil qo‘llay olishlari uchun xizmat qiladi. Ularning dunyo qarashlarini kengaytiradi, kerakli vaziyatlarda oqilona qaror qabul qilishga o‘rgatadi.

Kalit so‘zlar: PISA, PIRLS, TIMSS, tafakkur, bilim baholash, dastur, savodxonlik ta’lim sifati, dunyoqarash.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОГРАММЫ ОЦЕНКИ, ИХ ЗНАЧЕНИЕ

Аннотация. Студенты международных оценочных программ служат для оценки знаний по предметам, чтобы иметь возможность самостоятельно применять полученные знания в реальных жизненных ситуациях. Это расширяет их мировоззрение и учит принимать мудрые решения в необходимых ситуациях.

Ключевые слова: PISA, PIRLS, TIMSS, мышление, оценка знаний, программа, качество обучения грамоте, мировоззрение.

INTERNATIONAL ASSESSMENT PROGRAMS, THEIR IMPORTANCE

Abstract. Students of international evaluation programs serve to evaluate the knowledge of subjects, to be able to independently apply the acquired knowledge in real life situations. It expands their world views and teaches them to make wise decisions in necessary situations.

Keywords: PISA, PIRLS, TIMSS, thinking, knowledge assessment, program, quality of literacy education, worldview.

Zamon rivojlanar ekan, insonlarning dunyo qarashi ham rivojlanadi. Insonlarning dunyo qarashini rivojlantirishda ta’lim tizimi muhim rol o‘ynaydi. Shuning uchun ham maktab ta’lim tizimini rivojlantirishda alohida e’tibor qaratilmoqda. ta’lim tizimini sifatini yaxshilash, o‘quvchilarning bilim salohiyatini o‘stirishda jahon mamlakatlari tajribalarida foydalanish yaxshi samara beradi. Xalqaro baholash tizimini o‘rganish, unda ishtirok etishimizni ta’minlash uchun ko‘plab qaror va farmoishlar qabul qilindi. Misol uchun O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining ‘‘Xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora tadbirlari to‘g‘risidagi 2018–yil 8-dekabrda 997-sonli qarori bilan O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzurida Ta’lim sifatini nazorat qilish, Davlat inspeksiyasi huzurida Ta’lim sifatini baholash bo‘yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish Milliy markazi tashkil etildi. Xalqaro baholash tizimini o‘rganish va ularda ishtirok etish uchun amalga oshirilishi kerak bo‘lgan vazifalar belgilandi. Eng avvalo o‘qituvchilarga xalqaro baholash dasturlari haqida to‘liq tushuncha berish, ular orqali o‘quvchilarni shu dasturlarda ishtirok etishlarini ta’minlash muhim vazifa hisoblanadi. Dunyoda mavjud bo‘lgan xalqaro baholash dasturlari .Bular:

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study-Xalqaro o'qish savodxonligini o'rganishdagi yuksalish)- bu turli mamlakatlardagi boshlang'ich sinfda o'qiyotgan o'quvchi yoshlarning matnini o'qish va tushunish darajalari sifatini baholab beruvchi xalqaro baholash dasturidir. Bu dasturda o'quvchilarni baholash uchun 2 turdagi ya'ni, badiiy matn va axborotli matn beriladi. Bu matnlar asosida o'quvchilar orasida eng ko'p qo'llaniladigan o'qishning ikki turidan foydalaniladi:

1. Adabiy kitobxonlik malakasini egallash maqsadida o'qish .

2. Axborotni o'zlashtirish va undan foydalanish maqsadida o'qish.

Bundan tashqari PIRLSS tadqiqotida ishlatiladigan matnlarni tanlashda belgilangan mezon va talablar mavjud. Bular matnning hajmi (1000 ta so'z gacha o'qish savodxonligi past mamlakatlarda 400-500 ta so'z gacha), matn mavzusi, matn tili, matn mazmuni, matndagi bog'liqlik va voqealarning ketma-ketligi inobatga olinadi. PIRLSS tadqiqotlarida 4-sinf o'quvchilari qatnashishadi chunki 9-10 yoshli bolalarning fikrlash qobiliyati ancha rivojlangan bo'ladi. Mamlakatimizdagi umumta'lim maktablaridagi o'quvchilarni ushbu dasturda ishtirok etishlarini ta'minlash uchun dastur va amaliy ishlar amalga oshirildi. Jumladan mamlakat miqyosida PIRLSS tadqiqotida ishlatilgan matnlar mashq daftarlari ko'rinishida chiqarilib mahtablarga tarqatildi, ushbu yo'nalish bo'yicha o'qituvchilar o'qitildi. O'quv darslari jarayonida ushbu matnlar asosida sinov darslari tashkil etilib o'quvchilar bahilandi va olingan natijalar bo'yicha muhokamalar olib borildi. Mavjud bo'lgan kamchiliklarni bartaraf etish yo'llari belgilandi.

Xalqaro baholash dasturlaridan yana biri TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) bu dastur 4-8- sinf o'quvchilarining matematika va tabiiy yo'nalishdagi fanlardan o'zlashtirish darajasini baholash dasturi bo'lib, bu tadqiqot har to'rt yilda bir marta o'tkaziladi. Bu dastur asosida o'quvchilarning matematika va tabiiy fanlardan olgan bilimlari baholanadi, solishtiriladi hamda milliy ta'lim tizimidagi farqlar aniqlanadi shu bilan bir qatorda maktablarda matematika va tabiiy fanlar bo'yicha berilayotgan ta'lim mazmuni, o'quv jarayoni, ta'lim muassasasining imkoniyatlari, o'qituvchilarning o'qitish salohiyati, o'quvchilarning oilalari bilan bog'liq bo'lgan omillar o'rganiladi. Bu baholash dasturi orqali o'quvchilarning nafaqat matematik balki borliqni anglash uni tushunish darajalari ham ko'rib chiqiladi. Bu dasturda o'quvchilarimizning ishtirok etishi ularning matematika va tabiiy fanlar bo'yicha bilimlarining qay darajada ekanligi, ularga bu fanlar qiziq yoki qiziqmasligini, ushbu fanlarga o'quvchilarimizning qanchalik qiziqishlarini, oila a'zolarining ularning nqiziqishlarini qo'llab quvvatlashlari bilan bir qatorda mamlakatimizda ushbu fanlarni o'qitishdagi shart –sharoitlar o'rganiladi. Maktablarda ushbu fanlarda dars o'tayotgan o'qituvchilarning qo'llayotgan metodlari boshqa mamlakatlardagi o'qituvchilarniki bilan taqqoslanadi. Ularning metodlaridagi o'ziga hos jihatlari o'rganilib, bizning o'quv jarayonlariga ham tadbiiq etiladi. O'quvchilarning matematik savodxonligini rivojlantirish juda muhim hisoblanadi. Chundi yoshlarimiz qaysi soha mutaxassislari bo'lishlarida qat'iy nazar ularga matematik bilan butun hayot yo'li davomida kerak bo'ladi.

PISA (Programme for International Student Assessment) – turli davlatlardagi 15 yoshli o'quvchilarning savodxonligini (o'qish, matematika, tabiiy fanlar) hamda olgan bilimlarini amaliyotda qo'llash qobiliyatini baholovchi dasturdir. PISA dasturining maqsadi o'zi nima? Bu dasturda qatnashish bizning yaoshlarimiz uchun nimaga kerak? XXI asr information texnologiya

asri .Endilikda yoshlardan oldingi davrdagi yoshlarnikiga o'xshamagan bilim ,malaka,g'oyalar talab qilinmoqda. Texnika taraqqiyoti rivojlangan davrda yoshlarimizdan yangi g'oyalar yaratish hozirda mavjud bo'lmagan yangi kashfiyotlar yaratishlari kutilmoqda. Bu dastur orqali yoshlarimizning yaratuvchanlik, izlanuvchanlik qobiliyatlari shakllantiriladi. Shuning uchun ham bu dasturda 15 yoshli bolalarning bilimlari sinovdan o'tkaziladi. Bunga sabab rivojlangan mamlakatlarda bu yoshdagi bolalar maktablarning bitiruvchilari hisoblanadi. Bu yoshdagi bolalar o'zlarining kelajakdagi rejalarini belgilashgan ,kelajakda qaysi kasb egasi bo'lishlarini o'zlariga maqsad qilib qo'yishgan. Mamlakatimizdagi o'quvchilarni PISA baholash dasturiga tayyorlash o'qituvchilarimizdan o'z ishlariga yangicha yondashishni talab qiladi. O'qituvchilarimizni PISA dasturida tushadigan savollar bilan tanishtirish, ularni yechimlarini topishga o'rgatish muhim vazifa qilib belgilandi. PISA dasturi savollari dunyoning yetakchi mutaxasislari tomonidan tuziladi. O'quvchilarimizni ushbu dastur savollari bilan tanishtirish uchun PISA dasturi savollari to'plamlari yaratildi . Mamlakatimiz 2021 –yildan buyon dasturda qatnashish uchun tayyorlanmoqda. Xalqaro baholash dasturlarida ishtirok etishimiz ta'lim tizimimizni rivojlantiradi nafaqat o'quvchilarimizni balki o'qituvchilarimizning ham bilim ,malaka, ko'nikmalarini rivojlantiradi. Kelajagimiz egalari bo'lgan yoshlarimizning jahondagi tengdoshlari bilan bir xil fikrlashlari uchun xizmat qiladi. Biz o'qituvchilar o'quvchilarimizni ushbu dasturlarda ishtirok etishlari va yaxshi natijalarni egallashlari uchun birgalikda harakat qilishimiz kerak.

Xulosa:

Xulosa qilib aytganda ta'lim tizimini rivojlantirishda ,o'quvchi yoshlarning dunyo qarashini shakllantirishda Xalqaro baholash dasturlarining ahamiyati katta ekan. Mamlakatimiz rivojlangan mamlakatlar safiga kirishi uchun juda ko'p islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu borada ta'lim tizimida o'qituvchilarning kasbiy faoliyatida yangi metodlarni qo'llash ,dars jarayonlarida o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlash ,ularning shaxsiy fikrlarini erkin bayon qilishlarini ta'minlash ,dunyo qarashlarini kengaytirish muhim vazifa qilib belgilangan. Xalqaro baholash dasturlarida ishtirok etish unda yuqori natijalarni egallash uchun o'qituvchi, o'quvchilar bilan birgalikda ularning oila a'zolari ham faol ishtirok etishsa o'ylangan natijalarga erishish mumkin.,

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 8- dekabrda "Xalq ta'lim tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 997-sonli qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi 2019-yil 29-apreldagi PF-5217 sonli Farmoni.
3. Islomova.Z. 4-sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholash bo'yicha o'tkaziladigan PIRLS xalqaro tadqiqotlariga tayyorgarlik ko'rish uchun 7-mashq daftari. Toshkent. 2021.